

DOI:

Циркулярна модель комунікації Чарльза Осгуда та Вілбура Шрама

Семчук Т. Р., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Масова комунікація є наслідком зростання темпів та збільшення обсягу переданої інформації, при цьому технічні рішення для накопичення, передачі та транслювання інформації вже давно забезпечують масовий характер передачі будь-яких обсягів інформації. Разом з тим розвиток масової комунікації, ускладнення переданої інформації, збільшення обсягів даних, що передаються, зумовило й збільшення значення самої інформації, зростання її цінності, вимог до її змісту, так само як і значимість нових технологій, інновацій та комплексу знань у всіх галузях. Спостерігається випереджальний розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій порівняно з розвитком суспільного та людського сприйняття, яке визначає можливість адекватної обробки інформації, що передається. Це вимагає якнайшвидшої адаптації людини до нових умов комунікацій, з іншого боку, підвищує роль масової комунікації в суспільстві, причому в такій формі, яку здатна приймати більшість суспільства.

Науковцями в різні часи було розроблено декілька моделей комунікацій, зокрема класична модель Гарольда Д. Лассвелла, модель Шенона – Уівера та інші.

У 1954 році американці У. Шрам (теоретик комунікації) та Ч. Осгуд (психолінгвіст) запропонували процес комунікації представити у вигляді моделі циркулярного (циклічного) процесу.

Критикуючи традиційну лінійну модель комунікації, У. Шрам зазначав, що «фактично це призводить до помилкових уявлень у тому, що комунікаційний процес десь починається й закінчується. Насправді він нескінченний. Кожен із нас є маленьким розподільним центром з управління та переадресації величезного, нескінченного інформаційного потоку...».

Розшифровка моделі комунікації Осгуда-Шрама

Кодувальник – це той, хто створює повідомлення й перетворює його на сигнал, що передається;

Декодувальник та інтерпретатор – це ті, хто відновлює змістове повідомлення з отриманого сигналу.

У цій моделі учасники комунікації (відправник та одержувач інформації) міняються ролями, перетворюючи комунікацію на діалог. Тому комунікація авторами моделі сприймається як двосторонній процес зв'язку, як і відправник, і одержувач інформації однаково взаємодіють одне з одним, обмінюючись повідомленнями (сигналами).

Особливості циркулярної моделі комунікації Осгуда – Шрама.

- Модель уперше мала на увазі комунікацію не як однобічний лінійний процес, а діалог, акцент був зроблений на зворотному зв'язку. А саме зворотний зв'язок робить комунікацію двостороннім процесом (діалогом), дозволяючи кожній із сторін коригувати свої дії.

- Відповідно до моделі, комунікативний процес не має початку чи кінця – він нескінченний.

Особливу увагу автори моделі звертали на проблему інтерпретації повідомлення. Оскільки кожен учасник комунікації підходить до розшифровки сенсу повідомлення зі своїми критеріями, то в комунікаційному процесі виникає «семантичний шум».

Семантичний шум – відсутність сенсу в повідомленні, тобто. повідомлення не розширює знань споживача або це хибне повідомлення

Найважливішою перевагою моделі є спроможність мінімізувати семантичний шум за рахунок наявності зворотного зв'язку. Якщо механістичні, лінійні моделі в першу чергу були націлені на дослідження точності сигналів, що передаються, досягається мінімізацією технічних шумів у каналі, то в циркулярній моделі основний акцент переноситься на інтерпретацію повідомлення. Оскільки кожен учасник комунікації підходить до розшифровки суті повідомлення, що передається, зі своїми критеріями, то в комунікаційному просторі виникає «семантичний шум». Наявність зворотного зв'язку дозволяє мінімізувати його наслідки та зробити комунікацію більш ефективною (результативною) незалежно від технічних та інших особливостей процесу комунікації.

Можливим недоліком цієї моделі є те, що вона створює враження "рівноправності" сторін у процесі комунікації. А тим часом часто цей процес буває не збалансованим, особливо коли йдеться про масову комунікацію. У цих умовах одержувач і відправник не є рівноправними учасниками комунікації і циркулярна модель, яка зрівнює їх як ланки одного ланцюга, неадекватно відбиває частку їхньої участі в процесі комунікації.

Нейтралізацією недоліка може бути розглядання рівноправності саме для ролей комунікаторів, а не їхнього статусу в суспільстві, рівня знань тощо.